

Ficha de Atividades: Investigação sobre obesidade e comportamentos alimentares saudáveis

Ciências Naturais | 9.º ano

*Sílvia Ferreira*¹

Introdução

O recurso a notícias de jornal sobre descobertas ou investigações científicas pode constituir uma importante ferramenta para o ensino das ciências. As notícias de jornal, situadas no âmbito da aprendizagem informal, podem ser inter-relacionadas com a aprendizagem formal das ciências de modo a alcançar diversos objetivos educacionais, tais como, fornecer material diretamente relacionado com o currículo formal e explorar algumas ideias sobre a natureza da ciência (Jarman & McClune, 2004; Wellington & Ireson, 2012).

A seleção e utilização de notícias de jornal em sala de aula devem ter em conta determinados aspetos, como a escolha cuidadosa da notícia, a sua adequação ao nível de escolaridade e o recurso a questões fechadas, num primeiro momento, e depois a questões abertas, que impliquem interpretação, discussão e avaliação (Wellington & Ireson, 2012). Destaca-se o recurso a notícias sobre a realização de determinadas investigações científicas, como uma estratégia para a mobilização de capacidades de processos científicos.

As capacidades de processos científicos são consideradas como formas de pensamento mais diretamente envolvidas na investigação científica, como por exemplo, a observação, a colocação de problemas e de hipóteses, o controlo de variáveis e a previsão (Duschl, Schweingruber & Shouse, 2007). Chiappetta (1997) considera que as capacidades de processos científicos estão relacionadas com “os padrões de pensamento que os cientistas usam para construir o conhecimento, representar ideias e comunicar informação” (p. 24). As capacidades de processos científicos são, assim, capacidades associadas sobretudo à dimensão filosófica da ciência (Ziman, 1984, 2000)² e são capacidades transversais a diferentes atividades práticas.

¹ Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, Torres Vedras, e UIDEF, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa.

² Ziman (1984, 2000) considera que a ciência deve ser analisada em função de quatro dimensões metacientíficas: filosófica, histórica, psicológica e sociológica, sem fronteiras nítidas a separá-las. A dimensão filosófica caracteriza a ciência no seu aspeto dinâmico e dá ênfase aos processos investigativos de trabalho usados pelos cientistas.

Chin & Malhotra (2002) apresentam seis processos cognitivos fundamentais para que os cientistas realizem uma investigação: (1) formulação de questões de investigação; (2) planificação de um estudo para responder à questão de investigação, que inclui vários subprocessos, como seleção de variáveis, planificação de procedimentos, controlo de variáveis e planificação de medições; (3) observações; (4) explicação dos resultados, que contempla vários aspetos, como tratamento das observações, deteção de erros, realização de inferências, generalizações e argumentação; (5) desenvolvimento de teorias; e (6) estudo de artigos de investigação. Os autores consideram que estes são os processos cognitivos subjacentes ao inquérito científico autêntico, ou seja, à “investigação que os cientistas realmente realizam” (p.177). No estudo que realizaram, verificaram que a maioria das atividades de inquérito apresentadas nos nove manuais escolares analisados desenvolve poucas destas capacidades cognitivas da ciência autêntica.

A atividade que se apresenta pretende interligar a análise de uma notícia de jornal sobre uma investigação realizada no âmbito da obesidade e comportamentos alimentares saudáveis (“Investigadora portuguesa provou que comer devagar emagrece” do jornal *Público* de 2 de janeiro de 2012) com o desenvolvimento de capacidades de processos científicos. A atividade foi concebida para ser implementada na disciplina de Ciências Naturais para o 9.º ano de escolaridade. Enquadra-se no tema organizador “Viver Melhor na Terra” e permite “relacionar a alimentação saudável com a prevenção de doenças da contemporaneidade” (ME, 2018, p.8), discutindo o contributo da ciência para esse conhecimento.

Tal como recomendado por Wellington & Ireson (2012), o professor pode optar por ler a notícia em conjunto com a turma e discutir alguns aspetos que possam ser mais complexos para os alunos. Outra opção é deixar os alunos trabalharem em pequenos grupos, com orientação do professor, e discutir as questões com a turma no final da atividade. A atividade pode ser realizada pelos alunos numa aula de 50 minutos.

Propostas de solução com indicações para o professor

1. Refere o problema que a equipa da investigadora Júlia Galhardo pretendia resolver.

O problema pode ter sido o seguinte: “Em que medida a velocidade com que ingerimos os alimentos influencia o peso corporal?” ou “Em que medida a velocidade com que ingerimos os alimentos permite regular as hormonas que regulam as sensações de fome e de saciedade?”.

Através desta questão pretende-se que os alunos formulem problemas científicos, a partir dos dados fornecidos na notícia, e, deste modo, desenvolvam capacidades de processos científicos complexas. É de evitar que os alunos formulem problemas de forma incorreta, por exemplo, sugerindo uma resposta do tipo sim/não. A capacidade de formulação de problemas está associada ao processo cognitivo de utilização do conhecimento da taxonomia de Marzano³. É também abordada a dimensão filosófica da construção da ciência.

2. Na investigação realizada “os jovens foram divididos em dois grupos”.

2.1. Indica o procedimento a que foi sujeito cada grupo de jovens em estudo.

Os jovens obesos foram divididos em dois grupos. Ao primeiro grupo foi dada uma balança computadorizada onde era colocado o prato com a refeição e que media e controlava a velocidade da ingestão dos alimentos (grupo estudado). Ao segundo grupo apenas foi dado aconselhamento dietético e físico (grupo de controlo). [Não é explicitamente referido na notícia, mas ao primeiro grupo também foi dado aconselhamento dietético (Ford *et al.*, 2010).]

Nesta questão são requeridas capacidades de processos científicos associadas aos métodos adotados na investigação. Deste modo, é focada a dimensão filosófica da construção da ciência.

2.2. Explica a razão desse procedimento metodológico.

O segundo grupo funcionou como grupo de controlo e permitiu comparar os resultados obtidos com os do grupo estudado. Deste modo, foi possível à equipa de investigadores tirar conclusões quanto à influência da velocidade de ingestão dos alimentos e a regulação das hormonas que regulam a fome e a saciedade.

O professor pode questionar os alunos sobre as variáveis de controlo que a equipa de investigadores teve de assegurar em ambos os grupos, que não são referidas na notícia. Consultando um dos artigos publicados sobre esta investigação (Galhardo *et al.*, 2012), os investigadores salientam os seguintes critérios: idades compreendidas entre os 9 e 18 anos, um IMC superior ao percentil 95, sem dificuldades de aprendizagem (ou dificuldades

³ A taxonomia de Marzano (Marzano & Kendall, 2007) contém quatro níveis para o sistema cognitivo, de complexidade crescente: recuperação, compreensão, análise e utilização do conhecimento. O quarto nível e o mais complexo do sistema cognitivo, a utilização do conhecimento, implica a aplicação de conhecimento em determinadas situações. De acordo com esta taxonomia, Ferreira (2014) incluiu diversas capacidades de processos científicos nos quatro níveis (consultar Apêndice 1.2.1).

mínimas), sem problemas médicos, como o hipotireoidismo, e sem medicação para a resistência à insulina.

3. Indica o nome das duas hormonas estudadas e o seu papel no sistema digestivo.

As duas hormonas estudadas são as seguintes: a grelina, que induz a sensação de fome, e o peptídeo tirosina-tirosina (PYY), que provoca a sensação de saciedade.

Na discussão desta questão, sugere-se que o conceito de homeostasia seja focado. O peso corporal é regulado por um sistema homeostático que controla o apetite e o gasto de energia, por exemplo, pela ação das hormonas gastrointestinais, grelina e peptídeo tirosina-tirosina (Galhardo *et al.*, 2012).

4. A equipa de investigadores formulou a seguinte hipótese: “O treino de adolescentes obesos a comer mais devagar levará a mudanças benéficas na concentração de hormonas gastrointestinais que regulam a saciedade” (Galhardo *et al.*, 2012, p.E193). Com base nos resultados obtidos na experiência, avalia se essa hipótese foi apoiada ou rejeitada? Justifica.

A hipótese foi apoiada, uma vez que o grupo de investigadores concluiu que os jovens do grupo estudado conseguiram regularizar os níveis das hormonas grelina e peptídeo tirosina-tirosina.

Nesta questão são requeridas capacidades de processos científicos complexas de avaliação de hipóteses, associadas ao processo cognitivo de análise⁴ da taxonomia de Marzano.

Através desta questão, sugere-se que o professor destaque a importância dos cientistas publicarem em revistas científicas os resultados das suas investigações. Neste âmbito, exploram-se as dimensões sociológica interna e histórica da construção da ciência⁵.

⁴ A análise envolve a produção de nova informação que o indivíduo pode elaborar na base do conhecimento que foi compreendido (Marzano & Kendall, 2007).

⁵ De acordo com a conceptualização de Ziman (1984, 2000), a dimensão histórica realça o caráter de arquivo da ciência e confere-lhe uma perspetiva de atividade dinâmica que progride ao longo do tempo. A dimensão sociológica interna refere-se às relações entre os membros da comunidade científica.

Para a construção de atividades que envolvam a inclusão da natureza da ciência relacionada com diferentes conhecimentos científicos, podem ser consultados diversos textos com relatos de cientistas e de descobertas científicas (Fleming, 1945; Watson, 1987). Podem também ser consultados artigos com exemplos de estratégias usadas para explorar a natureza da ciência no ensino das ciências (Ferreira, 2007; Morais *et al.*, 2018; Paixão *et al.*, 2004).

5. Na sequência deste estudo, propõe um problema que te pareça interessante para ser investigado.

Através desta questão pretende-se que os alunos formulem problemas científicos, na sequência do estudo abordado na notícia, e, deste modo, desenvolvam capacidades de processos científicos complexas. Neste sentido, foca-se a dimensão filosófica da construção da ciência.

Referências:

- Chiappetta, E. L. (1997). Inquiry-based science: Strategies and techniques for encouraging inquiry in the classroom. *Science Teacher*, 64(7), 22-26.
- Chin, C. A., & Malhotra, B. A. (2002). Epistemologically authentic inquiry in school: A theoretical framework for evaluating inquiry tasks. *Science Education*, 86(2), 175-218.
- Duschl, R., Schweingruber, H., & Shouse, A. (Ed.) (2007). *Taking science to school: Learning and teaching science in grade K-8*. Washington: National Academies Press.
- Ferreira, S. (2007). Uma visão integrada e global da Ciência no currículo de ciências: estratégias de discussão sobre um problema ambiental. *Revista de Educação*, 15(2), 97-124.
- Ferreira, S. (2014). *Trabalho prático em Biologia e Geologia no ensino secundário: Estudo dos documentos oficiais e suas recontextualizações nas práticas dos professores*. Tese de doutoramento. Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
- Fleming, A. (1945). *Penicillin: Nobel lecture*. Disponível em: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1945/fleming-lecture.html>.
- Ford, A. L., Bergh, C., Södersten, P., Sabin, M. A., Hollinghurst, S., Hunt, L. P., & Shield, J. P. (2010). Treatment of childhood obesity by retraining eating behaviour: randomised controlled trial. *BMJ*, 340, 5388.
- Galhardo, J., Hunt, L. P., Lightman, S. L., Sabin, M. A., Bergh, C., Sodersten, P., & Shield, J. P. H. (2012). Normalizing eating behavior reduces body weight and improves gastrointestinal hormonal secretion in obese adolescents. *J Clin Endocrinol Metab*, 97(2), 1-9.
- Jarman, R., & McClune, B. (2004). Learning with newspapers. In M. Braund & M. Reiss (Eds.), *Learning science outside the classroom* (pp. 185-205), London: Routledge/Falmer.
- Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (2007). *The new taxonomy of educational objectives* (2.^a ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- ME (Ministério da Educação). (2018). *Aprendizagens essenciais - Ciências Naturais - 9.º ano*. Disponível em: <<http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico>>.
- Morais, A. M., Neves, I. P., Ferreira, S., & Saraiva, L. (2018). A natureza da ciência na educação em ciência: teorias e práticas. *Práxis Educativa*, 13(1), 8-32.
- Paixão, I., Calado, S., Ferreira, S., Alves, V., & Morais, A. M. (2004). Continental drift: a discussion strategy for secondary school. *Science & Education*, 13(3), 201-221.
- Watson, J. (1987). *A dupla hélice*. Lisboa: Gradiva.
- Wellington, J., & Ireson, G. (2012). *Science learning, science teaching* (3.^a ed.). Abingdon, UK: Routledge.
- Ziman, J. (1984). *An introduction to science studies: The philosophical and social aspects of science and technology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ziman, J. (2000). *Real science: What it is, and what it means*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ficha técnica:

Título	Ficha de Atividades: Investigação sobre obesidade e comportamentos alimentares saudáveis
Autora	Sílvia Ferreira
Publicação	Aceite para publicação em 30 de julho de 2019 Licença Creative Commons da Casa das Ciências

CASA DAS CIÊNCIAS
EDULOG · FUNDAÇÃO BELMIRO DE AZEVEDO

Ciências Naturais | 9.º ano

Ficha de Atividades

Nome: _____ N.º: ____ Turma: ____ Data: __/__/____

Investigação sobre obesidade e comportamentos alimentares saudáveis

→ Lê com atenção a seguinte notícia do jornal *Público*, de 2 de janeiro de 2012:

Investigadora portuguesa provou que comer devagar emagrece

Júlia Galhardo seguiu 500 obesos britânicos e foi distinguida com prémio europeu. Nunca se deve perder menos de 30 minutos a comer, defende

● A velocidade com que ingerimos os alimentos tem influência no peso corporal e comer devagar tem resultados equiparáveis aos de uma cirurgia bariátrica, revela um estudo realizado por uma investigadora portuguesa que ganhou um prémio internacional.

A investigação premiada de Júlia Galhardo durou um ano e teve por base 500 jovens obesos que estavam a ser acompanhados no Hospital Pediátrico de Bristol, em Inglaterra, com o objectivo de estudar as hormonas que estão relacionadas com os hábitos alimentares. São duas hormonas do sistema digestivo que circulam no sangue: a grelina, segregada pelo estômago e que induz a sensação de fome e o peptídeo tirosina-tirosina (PYY), segregado pelo intestino e que dá a sensação de saciedade.

Os jovens foram divididos em dois grupos e a um foi dada uma balança computadorizada na qual colocavam o prato com os alimentos do almoço e do jantar e que media a velocidade a que comiam, com o ritmo pré-formatado de cerca de 300-350 gramas em 12-15 minutos. Caso a velocidade fosse superior, o computador dizia

Estudo durou um ano

para comerem mais devagar.

Ao segundo grupo (de controlo) foi apenas fornecido aconselhamento dietético e físico.

“Passados esses 12 meses fomos ver o índice de massa corporal (IMC) do grupo de controlo e do grupo estudado e o grupo relacionado com a balança tinha uma diminuição do índice de massa corporal significativamente superior à do grupo de controlo. Isto deixou-nos muito

contentes, porque era uma forma barata e acessível de todos diminuírem o peso”, revelou à agência Lusa a investigadora.

Júlia Galhardo apontou que é do senso comum que comer devagar faz com que se fique saciado mais depressa e não se ganhe peso, mas ninguém tinha antes estudado o que acontecia a nível hormonal. “No fundo há uma comunicação entre o aparelho digestivo e o cérebro, em que o aparelho digestivo diz: ‘Estamos com fome, venha daí comida.’ Depois de estarmos a comer, ele diz: ‘Já chega, já estamos saciados, não é preciso vir mais comida’”, explicou a investigadora.

Quando as crianças e os adolescentes comiam de forma lenta, as hormonas que regulam a fome e a saciedade, e que tinham estado totalmente alteradas pelos maus hábitos alimentares, ficaram novamente reguladas, regularizando também a comunicação entre o sistema digestivo e o cérebro. Segundo Júlia Galhardo, nunca se deve perder menos de 30 minutos a comer, tendo em conta que cada uma das refeições deve incluir uma sopa de legumes e um prato principal.

A investigadora, premiada com o Henning Andersen da Sociedade Europeia de Endocrinologia pediátrica, espera que esta descoberta seja divulgada nos centros de saúde, em campanhas de esclarecimento ou mesmo nos estabelecimentos de ensino, lembrando que este é um caso de saúde pública.

⇒ Após a leitura cuidada da notícia sobre a investigação realizada por Júlia Galhardo, responde às seguintes questões:

1. Refere o problema que a equipa da investigadora Júlia Galhardo pretendia resolver.

2. Na investigação realizada “os jovens foram divididos em dois grupos”.

2.1. Indica o procedimento a que foi sujeito cada grupo de jovens em estudo.

2.2. Explica a razão desse procedimento metodológico.

3. Indica o nome das duas hormonas estudadas e o seu papel no sistema digestivo.

4. A equipa de investigadores formulou a seguinte hipótese: “O treino de adolescentes obesos a comer mais devagar levará a mudanças benéficas na concentração de hormonas gastrointestinais que regulam a saciedade” (Galhardo *et al.*, 2012, p.E193)*. Com base nos resultados obtidos na experiência, avalia se essa hipótese foi apoiada ou rejeitada? Justifica.

5. Na sequência deste estudo, propõe um problema que te pareça interessante para ser investigado.

Bom Trabalho!

* Galhardo, J., Hunt, L. P., Lightman, S. L., Sabin, M. A., Bergh, C., Sodersten, P., & Shield, J. P. H. (2012). Normalizing eating behavior reduces body weight and improves gastrointestinal hormonal secretion in obese adolescents. *J Clin Endocrinol Metab*, 97(2), 1-9.